

Dukungan Sosial dan Kecerdasan Emosi dengan Resiliensi Korban Banjir

Dira Safira

Universitas Malikussaleh
Corresponding Author: dirassf@gmail.com

Abstrak

Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, baik secara material maupun psikologis. Korban banjir kerap menghadapi tekanan mental akibat kehilangan harta benda, tempat tinggal, hingga anggota keluarga, sehingga kemampuan untuk bangkit kembali menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dukungan sosial dan kecerdasan emosi dengan resiliensi korban banjir. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan berbagai jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan harga diri korban, sehingga mempercepat proses adaptasi terhadap situasi sulit. Sementara itu, kecerdasan emosi berperan dalam membantu individu mengendalikan emosi, berempati, serta mengembangkan sikap optimis dalam menghadapi tekanan. Kesimpulannya, resiliensi korban banjir sangat dipengaruhi oleh sinergi antara dukungan sosial eksternal dan kecerdasan emosi internal, yang bersama-sama memungkinkan individu lebih cepat beradaptasi dan pulih dari dampak bencana.

Kata Kunci: Dukungan Sosial, Kecerdasan Emosi, Resiliensi

Abstract

Floods are one of the natural disasters that frequently occur in Indonesia and have a widespread impact on people's lives, both materially and psychologically. Flood victims often face mental stress due to the loss of property, homes, and even family members, making the ability to bounce back very important. This study aims to analyze the relationship between social support and emotional intelligence with the resilience of flood victims. The research method used a literature study with a descriptive qualitative approach through a review of various relevant journals, books, and research reports. The results of the study show that social support from family, friends, and the community can provide a sense of security and comfort, as well as increase the self-esteem of victims, thereby accelerating the process of adaptation to difficult situations. Meanwhile, emotional intelligence plays a role in helping individuals control their emotions, empathize, and develop an optimistic attitude in the face of pressure. In conclusion, the resilience of flood victims is greatly influenced by the synergy between external social support and internal emotional intelligence, which together enable individuals to adapt more quickly and recover from the impact of disasters.

Keywords: Social Support, Emotional Intelligence, Resilience

Article Info

Received date: 25 August 2025

Revised date: 07 September 2025

Accepted date: 09 September 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Bencana alam sebagai peristiwa alam dapat terjadi setiap saat, dimana saja dan kapan saja. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong rawan terhadap kejadian bencana alam, hal tersebut disebabkan karena letak geografis Indonesia berada pada posisi diantara dua samudera besar dan terletak di wilayah lempeng tektonik yang rawan terhadap adanya gempa bumi. Banyak gunung berapi yang masih aktif sangat berpotensi untuk munculnya bencana gunung meletus.

Maraknya penambangan liar yang menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga berpotensi besar menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Pada akhirnya, bencana tersebut menimbulkan kerusakan dan kerugian material bahkan korban jiwa serta mengakibatkan adanya pengungsian besar-

besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Bakornas PBP, 2006).

Kejadian banjir yang terus menerus menyebabkan warga yang tinggal di daerah rawan banjir mencari strategi sendiri untuk mengatasi banjir agar tidak menimbulkan kerugian yang besar baik dari aspek materi dan psikologis. Kemampuan warga dalam mengorganisasi, belajar dan beradaptasi serta adanya keyakinan bahwa mereka mampu untuk bertahan dan bangkit dari kondisi keterpurukan serta menyesuaikan diri dengan kondisi sulit, hal inilah yang disebut resiliensi. Resiliensi secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi yang dirasakan sulit dalam kehidupan (Reivich & Shatte, 2002).

Hartati, & Sawitri (2010) berpendapat bahwa kemampuan resiliensi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kecerdasan emosional. Hal tersebut didukung oleh pendapat Gottman (1997) bahwa dengan mengaplikasikan kecerdasan emosional dalam kehidupan akan berdampak positif baik dalam kesehatan fisik, keberhasilan akademis, kemudahan dalam membina hubungan dengan orang lain, dan meningkatkan resiliensi Individu.

Peran dukungan sosial sangatlah penting bagi individu korban bencana, karena dengan adanya dukungan yang berarti dari keluarga, komunitas dan masyarakat disekitar akan turut berperan dalam menciptakan pribadi yang resilien. Hal ini sesuai dengan pernyataan Werner (dalam Oktaviana, 2013) menemukan bahwa individu yang dapat sukses beradaptasi pada saat dewasa pada konteks terdapat tekanan (resiliensi) menyandarkan sumbernya pada keluarga dan komunitasnya. Individu akan merasa dihargai dan mendapatkan kepedulian terhadap sesuatu permasalahan yang dihadapi, sehingga individu yang mempunyai rasa nyaman karena mendapatkan dukungan akan lebih efektif dalam menghadapi masalah dan cenderung akan mengembangkan sikap positif terhadap dirinya dan membuat individu tersebut lebih cepat adaptasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta kajian terdahulu yang membahas hubungan dukungan sosial, kecerdasan emosi, dan resiliensi pada korban bencana banjir. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi peran dukungan sosial dari keluarga, komunitas, serta kecerdasan emosi individu dalam membentuk resiliensi penyintas banjir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, permukiman, pusat kota. Banjir dapat juga terjadi karena debit/volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase melebihi atau diatas kapasitas pengalirannya. Luapan air biasanya tidak menjadi persoalan bila tidak menimbulkan kerugian, korban meninggal atau luka-luka, tidak merendam permukiman dalam waktu lama, tidak menimbulkan persoalan lain bagi kehidupan sehari-hari. Bila genangan air terjadi cukup tinggi, dalam waktu lama, dan sering maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan manusia. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, luas area dan frekuensi banjir semakin bertambah dengan kerugian yang makin besar (BNPB, 2013).

Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relatif lebih besar dari biasanya normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. (Ningrum & Ginting, 2020). Banjir dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

- 1). Faktor alam seperti curah hujan, erosi dan sedimentasi, topografi dan geofisik sungai, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, penurunan tanah, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan sebagainya;
- 2). Faktor manusia seperti perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan kumuh disepanjang sungai, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dan sebagainya (Razikin et al., 2017).

Dukungan sosial adalah dukungan atau bantuan yang berasal dari orang lain seperti teman, keluarga, tetangga, rekan kerja dan orang lain. Cutrona (1987) mengartikan dukungan sosial merupakan

suatu proses hubungan yang terbentuk dari individu dengan persepsi bahwa seseorang dicintai dan dihargai, disayang, untuk memberikan bantuan kepada individu yang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan, maupun bantuan dalam bentuk lainnya yang diterimanya individu dari orang lain ataupun dari kelompok (Sarafino, 2002). Dukungan sosial menurut sarafino diklasifikasikan kedalam lima bentuk, yaitu :

- (1) dukungan emosional yang menyebabkan penerima dukungan merasa nyaman, tentram, merasa dimiliki dan dicintai ketika mengalami stres.
- (2) dukungan penghargaan yang dapat menyebabkan individu yang menerima dukungan membangun merasa menghargai dirinya, percaya diri, dan merasa bernilai
- (3) dukungan instrumental yang berupa bantuan langsung dan nyata seperti memberi atau meminjamkan uang atau membantu meringankan tugas orang yang sedang stres,
- (4) dukungan informasi, terdiri dari nasehat, arahan, saran atau penilaian, tentang bagaimana individu melakukan sesuatu.
- (5) dukungan jaringan sosial, merupakan dukungan yang dapat menyebabkan individu merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dimana anggota-anggotanya dapat saling berbagi.

Dukungan sosial yang merupakan aspek eksternal dari individu, yang merupakan ketersediaan sumber daya yang memberikan kenyamanan fisik dan psikologis yang didapat melalui interaksi individu dengan orang lain sehingga individu tersebut merasa dicintai, diperhatikan, dihargai dan merupakan bagian dari kelompok sosial. Para korban banjir yang mendapatkan dukungan sosial merasa diperhatikan dan dicintai sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perasaan memiliki, meningkatkan harga diri serta memiliki perasaan positif mengenai diri sendiri. Dukungan sosial yang berupa dukungan emosi yang berupa empati dari orang lain, dukungan instrumental yang berupa bantuan sembako, bantuan informasi berupa kondisi/status bencana serta dukungan kelompok yang berupa dilibatkannya dalam pergaulan suatu komunitas dapat memperingan beban penderitaan para korban banjir.

Kecerdasan emosi adalah ke mampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebihi lebih kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati, dan berdoa (Goleman,1999). Schutte (1998) yang menyatakan bahwa kecerdasan emosi mengacu pada informasi emosi yang berkaitan dengan persepsi, asimilasi, ekspresi, regulasi dan manajemen dalam diri. Orang yang cerdas emosinya telah digambarkan sebagai orang yang mampu menyesuaikan diri dengan baik, hangat, tulus, gigih dan optimis. Hal ini diyakini mencakup sosial dan kognitif sebagai fungsi yang berkaitan dengan ekspresi emosi. Salovey dan Mayer (dalam Goleman, 2007) mengungkapkan lima aspek dalam kecerdasan emosional, yaitu:

- (1) Mengenali emosi diri, adalah kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu dan kemampuan mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi.
- (2) Mengelola emosi, adalah suatu kemampuan untuk menguasai perasaannya sendiri agar supaya perasaan tersebut dapat diungkapkan dengan tepat.
- (3) memotivasi diri sendiri, kemampuan untuk menggerakkan dan menuntun menuju suatu tujuan.
- (4) mengenali emosi orang lain (empati), bukan hanya sekedar mengenali pikirannya melainkan juga perasaan orang lain.
- (5) membina hubungan, kemampuan untuk membentuk hubungan, membina kedekatan hubungan, sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain.

Resiliensi adalah kemampuan individu untuk dapat menghadapi dan mengatasi penderitaan yang terjadi dan menyesuaikan diri secara positif dengan keadaan yang penuh tekanan. Para korban banjir dengan resiliensi yang tinggi diindikasikan memiliki kemampuan yang tinggi dalam regulasi emosi (kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan), pengendalian impuls (mengontrol dorongan hati), optimisme, empati, memiliki fleksibilitas kognisi, sehingga dapat mengidentifikasi seluruh penyebab permasalahan yang dihadapi, efikasi diri (yakin akan kemampuan diri sendiri) meningkatkan aspek positif dengan selalu mencari nilai-nilai baru dalam hidupnya.

Jaffee (Sippel, Pietrzak, Charney, Mayes, & Southwick, 2015) menjelaskan tentang model transaksional resiliensi, dimana resiliensi yang baik diartikan sebagai interaksi antara karakteristik individu, keadaan hidup, dan konteks. Misalnya keluarga, masyarakat, dan budaya. Dalam hal ini dapat

diartikan bahwa besarnya interaksi individu terhadap lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi resiliensi individu tersebut. Individu yang dapat mempertahankan interaksi sosial dilingkungannya dengan baik, akan mampu membantu dirinya memahami karakteristik diri sendiri dan orang lain. Sehingga individu dapat memahami seberapa banyak hal yang diperlukannya untuk berkomunikasi dan seberapa banyak ia mampu menangani berbagai macam situasi sulit yang dihadapi. Individu yang lebih mampu beradaptasi pada perubahan hidupnya yang terjadi secara tiba-tiba dapat dikatakan sebagai individu yang resilien (Aprilia, 2013).

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chang & Taormina pada tahun 2011 tentang *Reduced Secondary Trauma among Chinese Earthquake Rescuers: A Test of Correlates and Life Indicators*, menemukan bahwa dukungan sosial merupakan indikator terkuat atau terbesar terhadap resiliensi. Terutama dukungan jaringan sosial atau dukungan yang berasal dari orang disekitar (Sambu, 2015).

Dukungan yang diterima dapat menjadikan individu merasa bahwa dirinya disayangi. Menciptakan kondisi kenyamanan dan ketentraman yang membuat individu merasa siap dalam menjalani kehidupannya. Sehingga individu dapat berupaya untuk menghadapi permasalahan yang dialami secara kreatif (Everall, Altrows, & Paulson, 2006).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial dan kecerdasan emosi dengan resiliensi pada korban banjir;
- 2) Adanya hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial dengan resiliensi pada korban banjir;
- 3) Adanya hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan emosi dengan resiliensi pada korban banjir.

Pemerintah daerah diharapkan menjadi fasilitator untuk mendorong peningkatan peran berbagai pihak seperti lembaga swasta dan masyarakat dalam peningkatan resiliensi pada korban banjir dengan memberikan dukungan sosial pada korban banjir seperti dukungan instrumental yaitu berupa pemberian bahan makanan pada saat banjir dan beberapa hari pasca banjir, obat-obatan dengan pendirian posko pengobatan gratis di sekitar daerah banjir serta pakaian dan selimut. Dukungan emosional dari pemerintah daerah juga dapat berupa kegiatan pendampingan dan penyuluhan psikologis pasca bencana, serta perbaikan infrastruktur fasilitas umum yang banyak rusak karena banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Reivich, K., & Shatte, A. (2002). *The resilience factor 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. New York: Random House, Inc.
- Gottman, J., & Declare, J (1997) *Kiat-Kiat Membesarkan Anak Yang Memiliki Kecerdasan Emosional*. Alih Bahasa T Hermaya. Jaskarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Oktaviana, A. (2013) Hubungan Locus of Control dengan Resiliensi Pada Remaja Penyandang tuna Rungu. *E journal psikologi*,1,1
- Razikin, P., Kumalawati, R., & Arisanty, D. (2017). STRATEGI PENANGULANGAN BENCANA BANJIR BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT DI KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH. 4(1), 27–39.
- Aprilia, W. (2013). Resiliensi dan dukungan sosial pada orang tua tunggal (studi kasus pada ibu tunggal di Samarinda). *Ejournal Psikologi* , Volume.1, 268-279.
- Sambu, L. J. (2015). Social support in promoting resilience among the internally displaced persons after trauma: a case of Kiambaa village in Uasin Gishu county, Kenya. *British Journal of Psychology Research* , vol.3, 23-34.
- Sippel, L. M., Pietrzak, R. H., Charney, D. S., Mayes, L. C., & Southwick, S. M. (2015). How does social support enhance resilience in the trauma-exposed individual? *Ecology and Society* , vol.20, no.10.
- Everall, R. D., Altrows, K. J., & Paulson, B. L. (2006). Creating a future: a study of resilience in suicidal female adolescent. *Journal of Counseling & Development* , vol.84, no.1, 461-470.